

EFEK PENGGUNAAN BEBERAPA JENIS TANAMAN ALKALOID MENJADI AKTIVATOR KERJA *Acetobacter xylinum* TERHADAP PRODUK THE KOMBUCA

Mela Oktaviani (2010421004), - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Andalas

Pada paper ini berisi sebuah penelitian yang berfokus kedalam bidang mikrobiologi. Bidang mikrobiologi merupakan suatu bidang ilmu terapan yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme (mikroba) sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Adapun keistimewaannya dalam memilih bidang ini yaitu menghasilkan minuman antioksidan yang baik bagi kesehatan. Salah satu contohnya yaitu Kombucha. Selain itu dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Pada penelitian ini menggabungkan dua bidang yaitu bidang mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan. Dari penggabungan dua bidang ini saya mendapatkan hasil riset baru dimana teh kombucha dapat dibuat dari tanaman yang mengandung alkaloid serta pengaruh penggunaan beberapa jenis ekstrak tanaman berkalkoid terhadap produk teh kombucha.

Kombucha merupakan salah satu minuman antioksidan. Sumber antioksidan yang terdapat pada kombucha berasal dari senyawa yang terdapat pada bahan dasar teh kombucha. Kombucha adalah produk minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter Kombucha yang difermentasi selama 14 hari. Fermentasi kombucha merupakan aktivitas dari *Acetobacter xylinum* dan khamir *Saccharomyces cerevisiae*. Bakteri *A. xylinum* bersifat sebagai aerob obligat yang mampu mensintesis lapisan selulosa yang menempel pada mikrofibril penyusun nata (selulosa) agar kontak dengan oksigen. Bakteri asam asetat mengubah glukosa menjadi glukonat, dan fruktosa menjadi asam asetat (Balentine et al., 1997).

Umumnya seperti yang kita ketahui kombucha itu terbuat dari teh hitam, the hijau, dan rosella. Akan tetapi sekarang kombucha itu dapat dibuat dari jenis tanaman yang mengandung alkaloid seperti kopi, kakao, dan teh. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan dan sebagai tanaman obat, yaitu sebagai antioksidan. Pada tanaman kopi dan teh ditemukan senyawa alkaloid seperti kafein, dan pada biji kakao ditemukan teobromin. Senyawa alkaloid tersebut berperan dalam meningkatkan aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* (Salisbury dan Ross, (995). Alkaloid adalah golongan terbesar senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan. Telah diketahui bahwa terdapat sekitar 5.500 senyawa alkaloid yang tersebar diberbagai famili (Simbala, 2009). Alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting, dan kulit kayu (Simbala, 2009) Alkaloid memiliki efek pada bidang kesehatan berupa pemicu sistem syaraf, menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat penenang, obat penyakit jantung. (Robinson, 1995).

Kesuksesan suatu fermentasi Kombucha sangat ditentukan oleh aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* yang dibuktikan dengan tebalnya nata yang dihasilkan. Lemah serta kurang kompetitifnya kerja *A. xylinum* disebabkan oleh media fermentasi yang kurang cocok serta kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Untuk menunjang kompetitif kerja *A. xylinum* maka perlu ditambahkan senyawa alkaloid. fermentasi Kombucha dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti jumlah inokulum (bibit), suhu inkubasi, pH, kadar sukrosa awal dan dibantu oleh kultur khamir dan bakteri asam asetat. Frank (1991).

Pada teh kombucha total bakteri yang dihasilkan berbeda pada beberapa jenis tanaman yang mengandung alkaloid ini, sebagaimana sesuai oleh pernyataan Fardiaz, (1992) bahwa pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh nutrisi, pH, air, oksigen, dan senyawa penghambat pertumbuhan. Pada teh kombucha yang menggunakan beberapa tanaman alkaloid menghasilkan bau yang berbeda beda karena senyawa alkaloid yang digunakan juga berbeda beda pula. Penilaian terhadap aroma juga erat

kaitannya dengan keasaman (nilai pH) media. Penilaian terhadap aroma semakin rendah dengan semakin asam/rendahnya media fermentasi dan terbentuknya asam yang menyengat. Hal ini didukung oleh pernyataan Suprapti (2003) bahwa semakin lama fermentasi maka produk minuman Kombucha akan bercita rasa asam dan menyengat. Dalam hal ini aroma yang dihasilkan terutama disebabkan oleh aktivitas khamir/ragi sehingga menimbulkan aroma yang berbeda. Menurut Periadnadi (2003) bahwa pada wine, keberadaan dari aroma sangat tergantung dari aktifitas ragi yang digunakan. Mikroorganisme-mikroorganisme sebagaimana juga halnya dengan enzim-enzim ragi memainkan peranan penting pada produksi aroma wine melalui pemecahan dari prekursor pembentuk aroma yang terdapat pada bahan dasar.

Dari uraian diatas didapatkan bahwa nutrisi yang didapatkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum* itu berbeda pada beberapa jenis tanaman alkaloid hal ini ditandai dengan aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* yang dibuktikan dengan tebalnya nata yang dihasilkan. Penggunaan alkaloid menjadi aktivator media pertumbuhan *Acetobacter xylinum* dalam fermentasi teh Kombucha. serta dihasilkannya bau yang berbeda disetiap ekstrak berbagai jenis tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiwati, P dan Kusnadi. (2003). Kultur Campuran dan Faktor Lingkungan Mikroorganisme yang Berperan dalam Fermentasi Tea- Cider. Departemen Biologi-FMIPA Institut Teknologi Bandung. Prosiding ITB Sains dan Teknologi, 35 A, No (2). P: 147-162.
- Balentine, D.A., S.A. Wiseman, and L.C.M. Bouwens. (1997). The Chemistry of Tea Flavonoids. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, .37 (8), 693-704.
- Fardiaz, S. (1992). *Mikrobiologi Pangan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Frank. (1991). Kombucha : Healthy beverage and natural remedy from the far east. *Mikologi Dasar Dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Lies Suprapti. (2003). Tepung Ubi Jalar Pembuatan dan Pemanfaatannya. Kanisius: Yogyakarta.
- Periadnadi., P. (2003). Vorkommen und Stoffwechsellleistungen von Bakterien der Gattungen *Acetobacter* und *Gluconobacter* Während der Weinbereitung unter Berücksichtigung des Zucker-Säurestoffwechsels. (Disertasi). Jerman. Johann Wolfgang Goethe – Universität. Frankfurt a.M
- Robinson., T. (1995). *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Bandung. ITB.
- Salisbury, F.B dan C.L. Ross. (1995). *Fisiologi Tumbuhan*. Bandung. ITB
- Simbala, H. E. I. (2009). Analisis Senyawa Alkaloid Beberapa Jenis Tumbuhan Obat Sebagai Bahan Aktif Fitofarmaka. *Pasific Journal*. 1(4) : 489 – 494, ISSN 1907 – 9672
- WR Gusni, S Suwirman, ZA Noli . (2015). Peningkatan Kandungan Alkaloid Kalus Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpa* [Scheff.] Boerl.) Dengan Pemberian Prekursor Triptofan pada Medium Murashige & skoog. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 1(4) .
- YM Nur, S Indrayati, P Periadnadi, N Nurmiati . (2018). The Effect of Using Some Types of Extracts Alkaloid Plant on Product of Kombucha Tea. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 1(6) : 55-62.